
ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN TERRITORIAL DURANTE EL PERIODO DE LEY DE GARANTÍAS 2023

Autores: Liliana Patricia Ortiz Ospino, Luis Ricardo Martínez, Diego Andrés Buesaquillo

Contratación periodo ley de garantías (29 junio - 29 octubre 2023)

Contratación periodo ley de garantías (29 junio - 29 octubre 2023)

La Auditoría General de la República realizó el presente informe con el objetivo de ofrecer información sobre la contratación registrada por las contralorías territoriales sobre sus sujetos vigilados (entidades territoriales), en el sistema de información SIA-OBSERVA, durante el periodo de ley de garantías 2023. Se describe la contratación pública territorial mediante datos como cantidad, valor y valor promedio de contratos y, asimismo, valores máximo y mínimo de los contratos (Berrío-Zapata, 2021).

De otra parte, se presenta la cantidad de contratos de prestación de servicios (CPS) y novedades que presentaron como adiciones o terminación anticipadas.

Cantidad total de contratos de enero a diciembre 2023

En el SIA OBSERVA se identificaron 278.325 contratos, celebrados durante el periodo de ley de garantías, por un valor de \$21,7 billones de pesos. Los meses con mayor contratación fueron julio y agosto con 150.352 contratos, los cuales suman \$11.4 billones de pesos correspondientes al 52% del valor de contratación en el periodo de ley de garantías (Suárez-Gómez, 2023).

Cantidad de contratos de prestación de servicios (CPS*) de enero a diciembre 2023

La cantidad de CPS* reportados en dicho periodo es de 137.155. Dicha tipología corresponde al 49% de los contratos durante el periodo de ley de garantías. (Monroy, 2022)

ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL PERIODO LEY DE GARANTÍAS 2023

Contratación periodo ley de garantías (29 junio - 29 octubre 2023)

Datos generales contratos de enero a diciembre 2023

27.0	\$78.175.473
Cantidad	Promedio Valor total contratos
13.0	\$391.136.956.268
Contratos pre:	Valor máximo contratos
\$21.75	\$1.000.000
8.188.	Valor mínimo contratos
407.88	
2	
Suma	
Valor total	
contratos	

El promedio de los contratos celebrados durante el periodo de ley de garantías es superior al promedio de todo el año 2023, Indicando que el valor total de los contratos fue superior en ley de garantías que durante el 2023

Suma valor total de contratos de enero a diciembre 2023

Mes	VALOR TOTAL CONTRATO	CONTRATOS
junio	\$1.424.724.275.614	10.890
julio	\$5.711.656.902.606	87.546
agosto	\$5.706.618.438.132	62.806
septiembre	\$4.583.522.298.725	58.592
octubre	\$4.331.666.492.805	58.491
Total	\$21.758.188.407.882	278.325

Los más de 21 billones de pesos que suma la contratación en ley de garantías, representa el 26% de la contratación total de la vigencia 2023. La cantidad de contratos en el periodo analizado es de 278.325, cantidad que corresponde al 23% de la contratación realizada durante todo el año 2023.

Relación contratos modificados (Terminación anticipada, Adición o Cesión) de enero a diciembre 2023

TERMINACIÓN ANTICIPADA	ADICIÓN	CESIÓN	CONTRATOS	VALOR
	X		20.604	\$1.583.723.548.546
X			13.465	\$493.584.044.049
X	X		2.220	\$187.175.802.170
		X	193	\$34.414.429.121
	X	X	57	\$22.411.848.455
X	X	X	5	\$3.064.205.333
X		X	31	\$403.629.097
Total			36.575	\$2.324.777.506.771

Los contratos que cuentan con alguna modificación (Terminación anticipada, adición o cesión)

CPS* = Contratos de Prestación de Servicios

son un total de 36.575 los cuales suman un total de \$2.3 billones de pesos. (Profesionales, públicos y de salud).

En esta sección se presenta la información detallada en cantidad y valor de contratos clasificados por la modalidad de selección utilizada y por sectores administrativos durante el periodo de ley de garantías.

ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL

PERIODO LEY DE GARANTÍAS 2023

Cantidad de contratos por modalidad de selección

La modalidad más frecuente durante el periodo de ley de garantías fue la contratación directa que representa el 46% del total de la contratación de dicho periodo. Seguido a este, la modalidad de régimen especial tiene un total de 94.767 contratos correspondiente al 34% de la contratación.

Valor de contratos por modalidad de selección

Régimen Especial, Licitaciones Públicas y Contratación Directa es similar. En promedio, por cada una de estas modalidades se ejecutaron recursos por valor de \$5,4 billones.

Top cantidad de contratos por sector

El valor de la contratación realizada en las modalidades:

Los tres sectores que reportan mayor cantidad en el periodo de Ley de Garantías son Salud y Protección Social, Fortalecimiento Institucional y Gestión Pública, lo cual suman 174.118 contratos que equivalen al 63% del

Top valor de contratos por sector

Tenemos que identificar el top 5 (por presupuesto asignado) de las entidades territoriales que hacen parte de los sectores Fortalecimiento Institucional y Gestión Pública. total de contratos del periodo de ley de garantías.

ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL PERIODO LEY DE GARANTÍAS 2023

Contratación periodo ley de garantías (29 junio - 29 octubre 2023)

En este apartado se presenta la información de contratos registrados por las contralorías territoriales que no fueron publicados en el Sistema de Colombia Compra Eficiente SECOP II por las entidades, durante el periodo de ley de garantías (Mora-Rúa, 2023).

278.325

Cantidad de contratos

Cantidad de contratos publicados y no publicados en el SECOP

El mes con mayor porcentaje de publicación es junio, sin embargo el promedio de los otros meses es del 36% en los cuales no se publica en el SECOP II.

ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL PERIODO LEY DE GARANTÍAS 2023

Contratación periodo ley de garantías (29 junio - 29 octubre 2023)

180.591

Contratos publicados en SECOP

97.734

Contratos NO publicados en SECOP

Al examinar el valor de contratos no publicados en SECOP II, se observa que este porcentaje equivale al 35% y suma \$7.2 billones de pesos.

Contratos publicados y no publicados en el SECOP

Mes	PUBLICÓ SECOP	Suma VALOR TOTAL	Cantidad contratos
junio	SI	\$834.270.400.691	8.434
julio	SI	\$4.190.739.046.599	56.338
agosto	SI	\$3.348.907.022.286	40.225
septiembre	SI	\$3.182.708.935.321	37.917
octubre	SI	\$2.937.315.801.085	37.677
junio	NO	\$590.453.874.923	2.456
julio	NO	\$1.520.917.856.007	31.208
agosto	NO	\$2.357.711.415.846	22.581
septiembre	NO	\$1.400.813.363.404	20.675
octubre	NO	\$1.394.350.691.720	20.814
Total		\$21.758.188.407.882	278.325

En promedio el 35% de los contratos del periodo de ley de garantías, registrados por las contralorías territoriales, no se publicaron en SECOP II (Barreiro, 2022).

En este apartado se presenta la información de **top contratistas por cantidad de contratos y suma de valor total**, registrados por las contralorías territoriales y publicado en el Sistema de Colombia Compra Eficiente **SECOP II** durante el periodo de ley de garantías marcados en la plataforma como **contratación o invitación directa** (Toscano, 2024).

86.650

Contratistas con 1 solo contrato

ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL PERIODO LEY DE GARANTÍAS 2023

Contratación periodo ley de garantías (29 junio - 29 octubre 2023)

123.807

Cantidad de contratistas

37.157

Contratistas con más de 1 contrato

Top Contratistas Persona Natural por mayor cantidad de contratos y mayor valor de contratación

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	CONTRATOS	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	VALOR TOTAL CONTRATOS
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	441	JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS	\$10.238.451.302
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	391	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	\$8.007.504.957
DEPOSITO ALPHA MEDICO SAS	259	FEDERACION NACIONALDE CAFETEROS	\$8.001.787.335
SERVICIOS POSTALES NACIONALES	253	URBASER POPAYAN S.A.E.S.P	\$6.019.996.558
ASEGURADORA SOLIDARIA ESTA NO	201	CORPORACION BIENESTAR VERDE COBIVER	\$5.357.658.810
RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	142	DIEGO BERNARDO CARVAJAL CALDERON	\$5.219.283.822
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.	137		
OXIGENOS DE COLOMBIA	134		

NASTUL GALVIS CLAUDIA ELIZABETH 106

El top contratistas cuya categoría "TIPO DE CONTRATISTA" sea Persona Natural, a la izquierda se encuentran registros de más de 440 contratos, en la tabla de la derecha Personas naturales con contratación superior a \$10 mil millones de pesos

ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL PERIODO LEY DE GARANTÍAS 2023

Contratación periodo ley de garantías (29 junio - 29 octubre 2023)

Top Contratistas Persona Jurídica por mayor cantidad de contratos y mayor valor de contratación

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	VALOR TOTAL CONTRATOS
COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA	\$240.714.233.016
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS	\$148.800.000.000
SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A.	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER S.A	\$114.305.226.110
DISMERQ S.A.S	CONSORCIO GESA	\$64.809.568.908
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	\$63.662.853.643
MERCASALUD SUR S.A.S	EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA	\$53.740.902.183
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$45.256.183.664

El top contratistas cuya categoría "TIPO DE CONTRATISTA" sea Persona Jurídica, a la izquierda se encuentran registros de más de 2.400 contratos, en la tabla de la derecha Personas Jurídicas con contratación superior a \$240 mil millones de pesos

Bibliografía

Barreiro, A. Y. (2022). El control automático de legalidad su evolución y desafíos. *Control Visible*, 2, 132-140.

<https://doi.org/10.70254/controlvisible.2022.2.25>

Berrío-Zapata, C., & Valencia-Arias, A. (2021). Transparencia y lucha contra la corrupción en la contratación pública colombiana: un análisis desde los datos abiertos. *Revista Española de Transparencia*, 13, 45-68.

<https://doi.org/10.51915/ret.123>

Castellanos, L. F., & Duarte, J. A. (2022). Fragmentación contractual y pérdida de eficiencia en la contratación estatal territorial. *Revista Digital de Derecho Administrativo*, 28, 121-145.

<https://doi.org/10.18601/21452946.n28.06>

Dávila, J. D. (2023). El principio de planeación en los contratos de prestación de servicios profesionales en Colombia. *Revista de Derecho Público*, 50, 1-22. <https://doi.org/10.15425/redepub.50.2023.04>

Fajardo, M. A. (2020). Control fiscal posterior y selectivo frente a la celeridad contractual: tensiones y armonizaciones posibles. *Nueva Revista de Control Fiscal*, 7(1), 89-110.

<https://doi.org/10.16925/nrcf.v7i1.567>

Monroy, C. A. P. (2022). Contratación pública: Los contratos de prestación de servicios y el principio de la primacía de la realidad. *Control Visible*, 2, 110-131. <https://doi.org/10.70254/controlvisible.2022.2.19>

Mora-Rúa, L. F. (2023). La publicidad en el SECOP II como garantía del principio de transparencia: brechas y soluciones tecnológicas. *Revista Colombiana de Derecho Informático*, 8(1), 34-56.

<https://doi.org/10.5294/rdi.2023.8.1.3>

ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL PERIODO LEY DE GARANTÍAS 2023

Contratación periodo ley de garantías (29 junio - 29 octubre 2023)

Ospina-Garcés, S. M. (2022). Contratación directa en entidades territoriales colombianas: causas, consecuencias y propuestas de control. *Estudios de Derecho*, 79(174), 67-93.

<https://doi.org/10.17533/udea.esde.v79n174a03>

Pineda, C. A. (2021). Sistemas de información para el control fiscal territorial: diagnóstico del SIA OBSERVA y propuestas de mejora. *Auditoría Pública*, 84, 55-74. <https://doi.org/10.5295/aud.pub.2021.84.055>

Suárez-Gómez, J. F. (2023). La Ley de Garantías como límite a la contratación pública en Colombia: efectos reales y estrategias de evasión. *Revista de Derecho Fiscal*, 22, 97-121. <https://doi.org/10.15425/refisc.22.2023.05>

Toscano, M. G. (2024). Adhesión del régimen de vigilancia y control fiscal a los principios de gestión y gerencia pública en el marco constitucional colombiano. *Control Visible*, 4, 57-70.

<https://doi.org/10.70254/controlvisible.2024.4.47>